

Віталій Коржик

БЕЛІГЕРАТИВНІ ОБ'ЄКТИ: ВІЗУАЛІЗАЦІЯ «ЗВЕРХУ»

Vitalii Korzhuk

BELIGERATIVE OBJECTS: VISUALIZATION FROM ABOVE

Белігеративні форми і об'єкти усіх часів є дуже важливими для історичної мілітаристики і реконструкції ландшафтної ситуації на певні етапи взаємодії суспільства та природи. Вони чітко фіксують реальне розміщення позицій ворогуючих сил, позбавляючи ймовірностей історичних містифікацій та хибних висновків. До найтипівіших белігеративних об'єктів відносяться оборонні вали та траншеї, що в певних композиціях формують різноманітні за формою споруди військового призначення. Більша частина їх з часом руйнується і візуально зникає з поля зору дослідників. Тому їх пошук слід проводити із застосуванням методів ландшафтної візуалістики, прийнятих для дистанційного вивчення сучасного природно-антропогенного середовища, з використанням аеро-космічних знімків з доступних ресурсів Google Earth.

Аналізуються характер лінеаментів, утворених рослинним покривом у період вегетації та безлистяний сезон на лісових землях, контактних зонах між деревною, чагарниковою, трав'янистою рослинністю та ріллям. На обезліснених землях важливою діагностичною ознакою є кольорові літологічні відмінності порід у колишніх вивалах траншеї. Доволі чітко ідентифікуються сліди вибухів великокаліберних снарядів та глибокі траншеї, що красномовно свідчать про чітку локалізацію та напруженість бойових дій. Дистанційна візуалізація дозволяє прискорити їх пошук. Додатковим підтвердженням є знахідки у виявлених зонах матеріальних решток військових дій: гільз, фрагментів спорядження та іншого із застосуванням металощукачів.

На Буковині, неодноразово переритій подіями численних війн та військових конфліктів, белігеративні комплекси і об'єкти становлять цінність для реконструкції військових ситуацій. Їх різні сценарії відтворені в наведених ілюстраціях. У подальшому функціонуванні суспільства знання про них у певній мірі дозволяють унеможливити від негативних наслідків неприбранних вибухонебезпечних пристроїв.

Ключові слова: аерофоторозвідка, белігеративні комплекси і об'єкти, дистанційний метод, історична мілітаристика.

Belligerative forms and objects of all times are very important for historical militaristic and the reconstruction of the landscape situation at certain stages of interaction between society and nature. They clearly record the real location of the positions of the opposing forces, eliminating the possibility of historical hoaxes and false conclusions. The most typical belligerative objects include defensive ramparts and trenches, which in certain compositions form military structures of various shapes and purposes. Most of them are destroyed over time and visually disappear from the field of view of researchers. Therefore, their search should be carried out using the methods of landscape visualization adopted for the remote study of the modern natural and anthropogenic environment, using aerial images from the available capabilities of Google Earth.

The nature of the lineaments formed by vegetation during the growing season and the leafless season on forest lands, contact zones between woody, shrubby, herbaceous vegetation and arable land are analyzed. On deforested lands, an important diagnostic feature is the color lithological differences of rocks in former trench fills. Traces of large-caliber projectile explosions and deep trenches are quite clearly identifiable, which eloquently testifies to the clear localization and intensity of hostilities. Remote visualization allows you to speed up their search. Additional confirmation is found in the identified areas of material remains of military actions: shell casings, fragments of equipment and other things with the use of metal detectors

In Bukovina, which has been repeatedly torn by the events of numerous wars and military conflicts, belligerative complexes and objects are valuable for the reconstruction of military situations. Their various scenarios are reproduced in the following illustrations. In the further functioning of society, knowledge about them to a certain extent makes it possible to protect against the negative consequences of unremoved explosive devices.

Keywords: aerial reconnaissance, beligerative complexes and objects, remote method, historical militaristic.

Вступ

Дослідження белігеративних форм і об'єктів усіх часів є дуже важливим для історичної мілітаристики. Вони чітко фіксують реальне розміщення протиборчих сил у просторі, позбавляючи ймовірностей історичних містифікацій та хибних висновків. Дуже часто при реконструкції бойових подій наукові висновки, базовані на літературних та усних джерелах, територіально не збігаються з місцями фактичних бойовищ. На додаток, у місцях тривалих позиційних боїв, особливо технологізованих військових подій ХХ ст., ще й досі зберігається серйозна вибухонебезпечна ситуація. Зокрема, на Буковині, де відбувались тривалі найзапекліші позиційні бої Першої світової війни, піротехніки ще й досі щорічно виявляють та знешкоджують до сотні артилерійських снарядів переважно тих часів. Це все вимагає чіткої топографічної демаркації окопів, тимчасових та довготривалих укріплень, артилерійських капонірів та інших реліктів белігеративної історії краю.

У Чернівецькій області, насиченій старою мілітаристською інфраструктурою, спеціальних досліджень по їх конкретизації та вивченню досі не здійснювалось. Оскільки військові події Другої світової війни на Буковині з причин скороминучості оперативних дій практично не залишили будь-яких вартих уваги слідів, то основні зусилля зосереджувались на вивченні матеріальних наслідків Першої світової війни, яка доволі жорстоко пройшлась по історії і життєдіяльності цього благословенного краю. Частково інформація про наявність і поширення окопів та супутніх укріплень висвітлена в монографії Володимира Заполовського (Заполовський, 2003), хоча детальних карт у ній не наведено, а територіальна локалізація представлена в схемах дрібного масштабу. Автор, маючи науковий інтерес до історичної мілітаристики, результати своїх розвідок виклав у ряді власних публікацій (Коржик, 2009, 2011, 2018, 2018а, 2021), не приділяючи достатньої уваги методам виявлення вцілілих слідів

Рис. 1. 1 – оборонні залісені вали Рухотинського городища скіфського часу

белігеративних об'єктів. У цій статті увага приділена методичному аспекту справи.

Найпоширенішими белігеративними об'єктами є оборонні вали та окопи, які візуально добре виявляються на поверхні. Їх доля залежала від типу подальшого використання конкретної території. На орних землях та в населених пунктах у найближчі післявоєнні роки вони засипались для зручностей землеробства і пересування, з часом не залишаючи на поверхні будь-яких помітних слідів. На лісових землях, де траншеї не заважали лісокористуванню, окопи і вали збереглись доволі добре. Утім їх пошук аерофоторозвідкою вкрай ускладнюється камуфлюючою роллю крон дерев і високих чагарників. Тож необхідно визначитись із методикою пошуку діагностичних ознак як на безлісних землях, так і в лісах.

У зв'язку з цим **метою** представлених досліджень є виявлення візуальних діагностичних ознак белігеративних об'єктів із застосуванням можливостей доступного для всіх Google Earth (Найдетальніший... , 2023) і їх грамотна інтерпретація. Конкретними завданнями є: пошук діагностичних ознак белігеративних об'єктів на

заліснених та обезліснених землях, підтвердження виявлених об'єктів чи аномалій натурними обстеженнями і знахідками, їх часова прив'язка.

Виклад основного матеріалу

Пошук белігеративних об'єктів слід проводити із застосуванням методів ландшафтної візуалістики, прийнятих для дистанційного вивчення природно-антропогенного середовища (сучасних ландшафтів). Передусім це аналіз характеру рослинного покриву в період вегетації та безлистяний сезон. Для заліснених земель найкращими діагностичними ознаками є характерні геометричні фігури, зокрема овальні чи колоподібні (рис. 1). При цьому чим вище стовбурність, тим яскравіше вимальовуються тіні.

У малорослих лісонасадженнях найрельєфніше виглядають городища та укріплення з контрастними за виглядом формами крон, що додатково підкреслюється тінями між валами та оборонними ровами (рис. 2).

На межах типів землекористування діагностичними ознаками слугують лінії контрастів між

Рис. 2. 1 – австрійські кільцеві артилерійські укріплення середини XIX ст. над Дністром. Південно-західна окраїна с. Репуженці

Рис. 3. Молодівське трипільське городище III тис. до н. е. с. Братанівка:
 1 – територія власне городища, 2 – рештки оборонних валів

різними рослинними асоціаціями та орними угіддями, бажано не вкритими сільгоспкультурами (рис. 3). На трипільському городищі, на правобережжі Молодівського яру, яке безперервно використовувалось протягом одного тисячоліття (!), за 5 наступних тисячоліть вали відчутно «заплили», проте нинішня рослинність завдяки водній ерозії ґрунтів чітко фіксує сліди рову та решток валів.

Ще краще ситуація ілюструється на давньослов'янському городищі над Дністром, західніше с. Комарів. Оборонний рів із більшим зволоженням чітко фіксується трав'янисто-чагарниковими асоціаціями, а форма лінеаменту свідчить про вибіркового характеру денудації схилів рову. Цікавим є те, що в серпні 1621 р., за декілька днів перед початком відомої Хотинської битви, городище було повторно використане українськими козаками для відбиття атаки татарської кінноти, яка намагалась перешкодити з'єднанню запоріжців із польсько-литовським військом.

Значно складніша ситуація з візуальним виявленням слідів Першої світової війни на так званому російському Бесарабському фронті, хоча вона характерна й для всіх інших локацій активних бойових дій. Широке використання артилерії усіх доступних на той час калібрів формувало ямково-горбистий мікрорельєф фронтоних зон із строкатим ґрунто-літологічним складом. Після завершення війни практично на всіх позалісових угіддях здійснювались демілітарні меліоративні заходи з одночасним збиранням дефіцитного металічного лому. Але візуальні сліди з певних дистанцій споглядання збереглись й понині (рис. 5).

Основним чинником візуалізації є різниця у кольорі поверхневого темнофарбованого гумусового горизонту ґрунтів та більш світлих ґрунтоутворюючих літологічно відмінних материнських порід і елювіальних підгумусових шарів, часто підзолів. На аерокосмічних знімках сліди загорнутих лійок фіксуються світлими концентричними плямами. При цьому чим потуж-

жнішим був вибух, тим ширше пляма і тим із більшої глибини були викинуті на поверхню світлофарбовані породи. Зокрема, на схилах гори Довжок, стратегічну вершину якої австрійці утримували стійко і найдовше, зафіксовані характерні для «підземної війни» сліди надпотужних вибухів так званих «горнів» – багатоцентнерних фугасів, що закладались у підземних штольнях під ворожі позиції. Слід зауважити, що суміжна лісова ділянка вся вкрита густою мережею глибоких окопів у задовільному стані.

Дещо аналогічна ситуація фіксується на полях південної околиці с. Чорний Потік на Заставнянщині, у місцях наступу російських військ на хорватські і гонведські позиції австро-угорської армії під час відомого Брусилівського прориву 3–6 червня 1916 р. (рис. 6). Їх концентрація на обмеженій ділянці свідчить про напруженість боїв та щільність потужних вибухів на ключовій ділянці фронту.

На іншій ділянці фронту, по периметру оборони правобережного російського плацдарму навколо дністровських мостів біля сіл Звенячин та Хрещатик, ще й сьогодні аерокосмічними знім-

ками фіксуються давно розорані капоніри артилерійських позицій, хоча на поверхні в рельєфі вони вже ніяк не відображаються (рис. 7). Жорстокі бої тривали тут протягом 1915 р. Матеріальними доказами їх існування є знахідки гільз від снарядів та патронів, металічні уламки амуніції, виявлені за допомогою металошукача, військовий некрополь із похованими рештками 11800 бійців з обох сторін.

Надзвичайно складно, але все-таки можливо виявляти на ріллі рештки окопів. За канонами окопної стадії війни створювались 2–3 ряди глибоких траншей на відстані 100–300 м одна від одної. Водночас у залежності від конкретної топографії та ландшафтних особливостей аналогічні укріплення супротивника розміщувались на відстанях від 50 до 500 м, що при виявленні однієї лінії траншей полегшує пошук інших. Діагностичними ознаками є контрасти в кольорі між темними гумусовими породами та світлими вивалами підстелюючих порід, доповнювані матеріальними рештками військової амуніції. Показовою є ситуація на орній ділянці високого плато на західній околиці с. Онут (рис. 8).

Рис. 4. Давньослов'янське городище над Дністром західніше с. Комарів:
1 — територія городища, 2 — рештки валів та рову

Рис. 5. Північні схили гори Довжок поза лісом. Околиця с. Бояни: 1 – точкові плями – сліди великих вибухових воронок; 2 – сліди надвелетенських лійок – наслідки так званої підземної війни 1915–1916 рр.

Рис. 6. Південна околиця с. Чорний Потік: 1 – давньоруське городище XII ст., 2 – сліди великих вибухів 1915–1916 рр.

Рис. 7. Східні околиці с. Хрещатик:
1 – розорані артилерійські укріплення (капоніри) 1915–1916 рр.

Рис. 8. Західна околиця с. Онут. Слабкозбережені сліди окопів 1915–1916 рр.:
1 – перша лінія австрійських траншей, 2 – друга лінія австрійських траншей,
3 – перша лінія російських траншей

Рис. 9. Самушинська меандра Дністра: 1, 2, 3 – сліди російських окопів першої, другої, третьої смуг, 4 – виявлена перша смуга австрійських траншей

У рельєфі лінії траншей абсолютно ніяк не виражені. Тим не менш тут ідентифіковано принаймні 3 смуги траншей, з яких 2 більш добре виражені – австрійські, і одна менш виражена – російська. Звідси розпочинався основний штурм австрійської лінії фронту під час Брусилівського прориву. Матеріальним підтвердженням є розкриті стінкою сусіднього піщаного кар'єру рештки глибокого окопу з чорними обвугленими стовбурами дерев, використуваних для кріплення бортиків.

Значно краще виражені рештки траншей у місцях тривалого стояння ліній фронту, коли окопи постійно обладнувались і посилювались. За 2 км північніше від згаданої локації, у шийці Самушинської меандри Дністра, виявлені доволі широкі – до 20 м – три смуги засипаних траншей (рис. 9). До 60-их рр. XX ст. на місці першої смуги ще зберігалась низка неглибоких лійок, однак до початку XXI ст. вони були остаточно заорані і ліквідовані.

Вкрай цікавим для історичних реконструкцій є факт існування 100-гектарного лісового масиву, що тягнувся від третьої лінії російських окопів на південь до тилових австрійських. Під час тривалих багатомісячних боїв він був настільки пошкоджений, що по завершенню війни так і не відновився (Коржик, 2011).

Висновки

Белігеративні форми і об'єкти усіх часів є дуже важливими для історичної мілітаристики і реконструкції ландшафтної ситуації певних етапів взаємодії суспільства та природи. Вони чітко фіксують реальне розміщення позицій ворогуючих сил, позбавляючи ймовірностей історичних містифікацій та хибних висновків. Дуже часто при реконструкції бойових подій наукові висновки, базовані лише на літературних джерелах, усних свідченнях чи домислах, територіально не збігаються з реаліями минулого.

До найтипівіших белігеративних об'єктів відносяться оборонні вали та траншеї, що у певних композиціях формують різноманітні за формою споруди військового призначення. Більша частина їх з часом руйнується і візуально щезає з поля зору дослідників. Їх пошук слід проводити із застосуванням методів ландшафтної візуалістики, прийнятих для дистанційного вивчення сучасного природно-антропогенного середовища, з використанням аерокосмічних знімків з доступних можливостей Google Earth.

Передусім це аналіз характеру лінеamentів, утворених рослинним покривом у період вегетації та безлистяний сезон на лісових землях, контактних зонах між деревною, чагарниковою, трав'янистою рослинністю та ріллям. На

Рис. 10. Типові австро-угорські окопи Першої світової війни на Буковині. Зліва знизу – угорські гренадери з гранатами в бойовому очікуванні

обезліснених землях важливою діагностичною ознакою є кольорові літологічні відмінності порід у колишніх вивалах траншей. Доволі чітко ідентифікуються сліди вибухів великокаліберних снарядів та глибокі траншеї, що красномовно свідчать про чітку локалізацію та напруженість бойових дій. Дистанційна візуалізація дозволяє прискорити їх пошук. Додатковим підтвердженням є матеріальні рештки військових дій, виявлені в окреслених зонах за допомогою металопрошукачів: гільз, фрагментів спорядження та іншого.

На Буковині, неодноразово переритій подіями численних війн та військових конфліктів, бєлігеративні комплекси і об'єкти становлять цінність для реконструкції військових ситуацій. Їх різні сценарії відтворені у вищенаведених ілюстраціях. У подальшому функціонуванні суспільства знання цієї інформації в певній мірі дозволяють унеможливити негативних наслідків неприбраних вибухонебезпечних пристроїв.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

Заповловський, В. М. (2003). *Буковина в останній війні Австро-Угорщини 1914–1918*. Золоті литаври.

Коржик, В. П. (2009). Бєлігеративні геоконплекси Буковини як свідки історико-географічного

процесу. *Науковий вісник Чернівецького університету*, 480–481, 189–193.

Коржик, В. П. (2011). Ліси, знищені війною. *Наукові записки Буковинського товариства природодослідників*, 1 (1–2), 127–133.

Коржик, В. П. (2018). Шляхами військових подій. Буковина, XIV–XVIII століття. *Науковий журнал з проблем археології та давньої історії «Археологія і давня історія України»*, 1 (26), 259–267.

Коржик, В. П. (2018а). Бєлігеративні комплекси на терені національного природного парку «Хотинський». У І. І. Чорней, І. В. Скільський, А. В. Юзик (Ред). *Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень* (с. 123–125).

Коржик, В. П. (2021). Бєлігеративні пам'ятки минулого Хотинської височини: ландшафтний антураж явища. *Простір в історичних дослідженнях*, 2, 29–34.

Найдетальніший глобус у світі. (2023). *Google Earth*. <https://www.google.com.ua/intl/uk/earth/>

REFERENCES

Zapolovskyi, V. M. (2003). *Bukovyna v ostanniy viyni Avstro-Ugyrshchyny 1014-1918 [Bukovyna in the last war of Austria-Hungary]*. Chernivtsi: Zoloti litavry [in Ukrainian].

Korzhyk, V. P. (2009). Beligeratyvni geokompleksy Bukovyny yak svidky istoryko-geographichnogo protsesu [Beligerative geocomplexes of Bukovyna as witnesses of the historical and geographical process]. *Naukovy visnyk*

Chernivets'kogo universitetu – Scientific bulletin of Chernivtsi university, 480–481, 189–193 [in Ukrainian].

Korzhyk, V. P. (2011). Lisy znyshcheni viynoyu [Forests that destroyed by war]. *Naukovi zapysky Bukovyns'kogo tovarystva pryrododoslidnykiv – Proceedings of Bukovynian Society of Nature researchers, 1 (1–2), 127–133 [in Ukrainian].*

Korzhyk, V. P. (2018). Shliahamy viys'kovykh podiy. Bukovyna, XIV–XVIII stolittia [Through military events. Bukovyna, 14th–18th centuries]. *Naukovy zhurnal z problem arheologii ta davnoyi istorii «Arheologiya i davnia istoriya Ukrainy» – Scientific journal on problems of archeology and ancient history «Archaeology and ancient history of Ukraine», 1 (26), 259–267 [in Ukrainian].*

Korzhyk, V. P. (2018a). Beligeratyvni komplekсы na tereni natsionalnogo pryrodnogo parku «Khotyns'kiy» [Beligerative complexes on the territory of the national nature park «Khotynskyi»] in I. I. Chorney, I. V. Skils'kyi, A. Yu. Yuzik (red). *Regionalny aspekty florystychnykh i faunistychnykh doslidzhen – Regional aspects of floristic and faunal research, 123–125 (in Ukrainian).*

Korzhyk, V. P. (2021). Beligeratyvni pam'iatky mynulogo Hotyns'koyi vysochyny: landshaftnyi anturazh yavyshcha [Beligerative monuments of the Khotyn height in past: landscape entourage of the phenomenon]. *Prostir v istorychnykh doslidzhenniah – Space in Historical Research, 2, 29–34 [in Ukrainian].*

Naidetalnishi hlobus u sviti [The most detailed globe in the world]. *Google Earth*. <https://www.google.com.ua/intl/uk/earth/> [in Ukrainian].

Коржук Віталій Павлович, кандидат географічних наук, старший науковий співробітник, науковий співробітник Національного природного парку «Хотинський», м. Хотин, Україна.

Korzhyk Vitalii, Candidate of Geography Sciences (PhD), Senior Researcher, Researcher of the National Natural Park «Khotynsky», Khotyn, Ukraine.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6275-8819>

E-mail: vpkorzhyk@gmail.com

Одержано 14. 04. 2023